

O‘QUVCHILARNI IXTISOSLASHTIRILGAN TA’LIM MUASSASALARIGA QABUL QILISH TARTIBI

Murotova Nozima¹, Abdumanopova Maftuna¹, Mirjalolova Ziyodaxon¹, Sayfullayeva
Ismigul Qodir qizi²

¹ChDPU, Surdopedagogika 1-bosqich talabalari;

²Ilmiy rahbar, ChDPU. Maxsus pedagogika kafedrası v.b.dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18012940>

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 12.10.2021 yildagi “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 638-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq – ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasasiga jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan maktab yoshidagi, tayyorlov guruhlariga esa – ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta’lim muassasalariga qatnamagan – maktabgacha yoshdagi bolalar qabul qilinadi.

1. Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalariga bolalar 7 yoshdan boshlab, tayyorlov guruhlariga esa 6 yoshdagilar qabul qilinadi.

Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning ta’lim olish huquqini ta’minlash maqsadida umumta’lim maktablari uchun belgilangan yosh me’yoridan ikki yilga oshgan bolalarni qabul qilishga ruxsat etiladi.

2. Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalariga yuborish hududiy xalq ta’limi boshqarmalari huzurida tashkil etilgan psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya (keyingi o‘rinlarda – PTPK) xulosasiga ko‘ra, ota-onalar yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar roziligi bilan amalga oshiriladi.

PTPK yo‘llanmasi bolalar ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalariga qabul qilinishiga asos hisoblanadi.

3. Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalariga boshqa ma’muriy-hududiy birlikdan kelib o‘qish istagini bildirgan bolalar bolani qabul qilayotgan ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasasi joylashgan hududning PTPK yo‘llanmasiga asosan qabul qilinadi.

4. Bolalarni qabul qilish o‘quv yili davomida amalga oshiriladi va ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasasi direktorining buyrug‘i bilan rasmiylashtiriladi.

5. Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasasiga yo‘llangan har bir bolaga ota-onalari yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar (chin yetim bolalar va ota-onasining qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar uchun – vasiylik va homiylik organlari) tomonidan shaxsiy hujjatlar yig‘majildi rasmiylashtiriladi va taqdim etiladi.

Bolaning shaxsiy hujjatlar yig‘majildida quyidagi hujjatlar bo‘ladi:

1	ota-onalari yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslarning arizasi
2	PTPK xulosasi
3	ta’lim olganligi to‘g‘risidagi hujjatlar (ta’lim muassasalarida o‘qiyotgan bolalar uchun)
4	o‘qish joyidan ta’limning muddati, o‘quv fanlarini o‘zlashtirishi va xulq-atvori, bolaga yakka tartibda ko‘mak berish borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlarning batafsil tahlili aks ettirilgan ma’lumotnoma va tavsifnoma (ta’lim muassasalarida o‘qiyotgan bolalar uchun)

5	bolaning yashash joyidagi shifoxona bosh vrachi tomonidan imzolangan, uning rivojlanishi tarixidan mufassal ko'chirma
6	Pediatr tomonidan berilgan bolaning umumiy rivojlanish holati to'g'risidagi xulosa
7	psixonevrologning tibbiy tashxisi va bolaning aqliy rivojlanishiga tavsifi
8	otorinolaringologning quloq, tomoq, burun va talaffuz artikulyatsiyasida ishtirok etuvchi organlarning holatiga tavsifi (eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun – so'zlashuv nutqi va shivirlab aytilgan so'zlarni idrok etish holati to'g'risidagi ma'lumotlar, audiogramma ma'lumotlari)
9	oftalmologning ko'rish organiga tavsifi (ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun batafsil tashxisi)
10	ortoped vrachning xulosasi (tayanch-harakatlanish apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun)

1. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasiga yo'llangan chin yetim va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uchun shaxsiy hujjatlar yig'ma jildida mazkur Nizomning [20-bandida](#) ko'rsatilgan hujjatlardan tashqari yana quyidagi hujjatlar ham bo'lishi kerak:

1	tuman (shahar) hokimining bolaga vasiy (homi) tayinlash yoki uni ta'lim muassasasiga joylashtirish haqidagi qarorining nusxasi
2	ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar haqidagi ma'lumotlar (ota-onalarning pasport nusxalari yoki ularning vafoti haqidagi guvohnoma nusxasi, sudning hukmi yoki qarori, ota-onasining surunkali kasalligi yoki qidiruvda ekanligi, ota-onasining yo'qligi yoki ularning o'z farzandlarini tarbiyalay olmasligi haqidagi hujjatlar)
3	bolaning ota-onasidan qolgan mulki (agar bo'lsa), uning qayerdaligi, uni saqlash uchun amalga oshirilgan choralar va bunga mas'ul shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan mulk ro'yxati
4	bolaga turar joy birlashtirilganligi to'g'risidagi hujjatlar (dalolatnoma, uy daftari, turar joy chizmasi nusxalari, turar joyning egasi va xususiyashtirilganlik holati to'g'risida tuman (shahar) yer resurslari va davlat kadastr bo'limidan ma'lumotnoma)
5	pensiya oluvchi bolalarning pensiya daftarchasi, bola foydasiga aliment undirish haqidagi sud qarori, omonat daftarchasi

2. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga quyidagi toifadagi bolalar qabul qilinadi:

- eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar (karlar, zaif eshituvchilar, keyinchalik kar bo'lgan bolalar);
- ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar (ko'rlar, zaif ko'ruvchilar, keyinchalik ko'r bo'lgan bolalar);
- nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar (alaliya, dislaliya, afaziya, rinolaliya, dizartriya, psixik-nutqiy rivojida sustlik, duduqlanish);
- tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar (bolalar serebral falaji, skolioz, poliomyelit, miopatiya, osteomyelit, amputatsiya, bo'y o'sishining yetishmovchiligi – pakanalik);
- psixik rivojlanishi sust bolalar;
- aqli zaif bolalar;

■ murakkab nuqsonli bolalar (rivojlanishida 2 va undan ortiq yetishmovchilik bo'lgan bolalar).

8. Murakkab nuqsonli bolalarni (agar hamroh nuqsonlardan biri aqli zaiflik bo'lgan hollarda) qabul qilish PTPK ning xulosasi asosida, ota-onalari yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslarning roziligi bilan, o'quv-tarbiya jarayonida bolalar bilan bir yildan kam bo'lmagan muddat davomida uning o'zlashtirilmaganligi oligofreniya darajasidagi aqli zaiflik bilan bog'liqligi aniqlangan holda amalga oshiriladi.

9. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga quyidagilar qabul qilinmaydi:

aqli o'ta zaif bolalar (imbitsil, idiotiya darajasidagi oligofreniya);	xulq-atvorida og'ir buzilishlar, hissiy-irodaviy sohasida (organik) nuqsonlari bo'lgan bolalar;	tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan, mustaqil ravishda harakatlana olmaydigan va o'z-o'ziga xizmat ko'rsata olmaydigan bolalar;
ko'r-kar-soqov bolalar;	tez-tez takrorlanadigan epileptik tutqanoqdan aziyat chekadigan (epileptik demensiya, kunduzgi va tungi vaqtlarda tutqanoq'i tez-tez takrorlanadigan) bolalar;	markaziy asab tizimiga shikast yetganligi tufayli siydik va najasini ushlab turolmaydigan bolalar.

Ushbu toifadagi bolalar belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi va Tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi tizimidagi tegishli muassasalarga yo'llanadi yoki ularga yakka tartibda uyida o'qitish tashkil etiladi.

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi direktori o'quvchilarning qabul qilinishi uchun belgilangan tartibda shaxsan javob beradi.